

Uma Jornada pelo Tempo: Explorando a História do Pensamento Econômico

A Journey Through Time: Exploring the History of Economic Thought

Breno Nery da Silva

Graduando em História pela Universidade Estácio de Sá

E-mail: bcedraz@icloud.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2412-5055>

Resumo

Este artigo oferece um panorama abrangente da história do pensamento econômico, explorando as diferentes escolas de pensamento desde os tempos antigos até as teorias contemporâneas. São analisadas as contribuições de figuras proeminentes, como Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes e Friedrich Hayek, examinando suas teorias e ideias fundamentais. Além disso, são explorados os debates, controvérsias e influências políticas, sociais e tecnológicas que moldaram o pensamento econômico ao longo do tempo. O artigo discute as abordagens teóricas para explicar fenômenos econômicos, incluindo o liberalismo clássico, o marxismo, a economia neoclássica, a economia comportamental e outras correntes contemporâneas. Também são examinadas as maneiras pelas quais as ideias econômicas influenciaram as políticas públicas e os desdobramentos econômicos ao longo da história. Em suma, este artigo oferece uma visão panorâmica da história do pensamento econômico, destacando os principais pensadores, teorias e debates que moldaram a disciplina ao longo dos séculos. Ao demonstrar como essas ideias continuam a influenciar a economia moderna, busca-se fornecer uma compreensão abrangente e atualizada do pensamento econômico.

Palavras-chave: História do pensamento econômico; Teoria econômica; Capitalismo; Influência política.

Abstract

This article provides a comprehensive overview of the history of economic thought, exploring different schools of thought from ancient times to contemporary theories. The contributions of prominent figures such as Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes and Friedrich Hayek are analyzed, examining their fundamental theories and ideas. In addition, the debates, controversies, and political, social, and technological influences that have shaped economic thinking over time are explored. The article discusses theoretical approaches to explaining economic phenomena, including classical liberalism, Marxism, neoclassical economics, behavioral economics and other contemporary currents. It also examines the ways in which economic ideas have influenced public policy and economic developments throughout history. In summary, this article offers a panoramic view of the history of economic thought, highlighting the key thinkers, theories and debates that have shaped the discipline over the centuries. By demonstrating how these ideas continue to influence modern economics, it seeks to provide a comprehensive and up-to-date understanding of economic thought.

Keywords: History of economic thinking; Economic theory; Capitalism; Political influence.

Introdução

A história do pensamento econômico é um cativante mosaico de ideias, teorias e debates que ecoam através dos séculos, moldando nossa compreensão da interação humana na esfera econômica. Desde os primórdios da civilização, quando filósofos e pensadores antigos buscavam decifrar os mistérios da troca e da prosperidade, até as complexas abordagens teóricas e debates contemporâneos, o pensamento econômico evoluiu e se adaptou em resposta às transformações da sociedade, política e tecnologia.

Neste artigo, é possível debruçar-se em uma jornada intelectual, explorando as múltiplas escolas de pensamento econômico que emergiram ao longo da história. A partir dos primeiros filósofos gregos e suas reflexões sobre a riqueza e a justiça, seguiremos pelos corredores da mente de figuras proeminentes, como Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes e Friedrich Hayek, cujas teorias e contribuições tiveram um impacto duradouro e significativo.

As elucubrações nas páginas da história econômica, permite descobrir as ideias-chave que moldaram cada escola de pensamento. Do individualismo e da mão invisível

de Smith ao materialismo histórico de Marx, da intervenção governamental e das políticas de estímulo de Keynes à defesa apaixonada da liberdade individual e da livre concorrência por parte de Hayek, cada figura proeminente deixou um legado intelectual que moldou a disciplina econômica e influenciou os rumos da sociedade.

Nesse contexto, Gennari (2009), afirma que a história do pensamento econômico é muito mais do que uma sucessão linear de teorias. É um palco de debates e controvérsias que refletem as tensões inerentes à natureza humana e às circunstâncias sociais. Examinaremos as divergências e os desafios que surgiram entre diferentes escolas de pensamento, como o conflito entre liberais e socialistas, ou as discordâncias sobre a eficácia das políticas intervencionistas versus o livre mercado.

Além disso é displicente ignorar o contexto social, político e tecnológico que envolveu o desenvolvimento dessas ideias econômicas ao longo da história. Desde as mudanças trazidas pela Revolução Industrial até as transformações da globalização e da era digital, o pensamento econômico foi influenciado por essas forças poderosas, adaptando-se e buscando respostas para os desafios emergentes (RODRIGUES, 2015).

Em suma, serão elucidadas as abordagens teóricas contemporâneas que buscam explicar os fenômenos econômicos complexos do mundo atual. Do comportamento humano irracional e previsível estudado pela economia comportamental às análises matemáticas rigorosas da economia neoclássica, examinaremos as correntes modernas que enriqueceram e expandiram o escopo do pensamento econômico.

Introdução à História do Pensamento Econômico Uma Visão Geral da Antiguidade à Idade Média

A história do pensamento econômico é um campo de estudo que investiga as ideias e teorias desenvolvidas ao longo do tempo sobre a economia e sua organização. Desde a Antiguidade até a Idade Média, houve uma série de pensadores e escolas de pensamento que contribuíram para o desenvolvimento das ideias econômicas.

Na Antiguidade, os primeiros pensadores econômicos começaram a refletir sobre questões relacionadas à produção, comércio e distribuição de bens. Um dos primeiros registros dessas reflexões pode ser encontrado na Grécia Antiga, com pensadores como Xenofonte e Aristóteles. Xenofonte discutiu a importância da divisão do trabalho e a

necessidade de um mercado eficiente, enquanto Aristóteles explorou a ideia de que a riqueza deveria ser usada para alcançar o bem comum (NHANTUMBO, 2018).

No entanto, Nippel (2014), foi durante o Império Romano que ocorreram algumas das primeiras contribuições significativas para o pensamento econômico. Cícero e Sêneca, por exemplo, falaram sobre a importância do comércio para a prosperidade e discutiram questões como o valor e o preço das mercadorias. Durante a Idade Média, o pensamento econômico foi fortemente influenciado pelas ideias da Igreja Católica e pela teologia cristã. O ensinamento religioso enfatizava a necessidade de moderação nos negócios e condenava a usura, a prática de cobrar juros sobre empréstimos. A economia medieval também era baseada em um sistema feudal, com a produção agrícola sendo a principal forma de atividade econômica.

No entanto, alguns pensadores medievais começaram a desafiar essas ideias predominantes. Um exemplo notável é São Tomás de Aquino, cuja obra "Summa Theologica" abordou questões econômicas e defendeu a ideia de que a propriedade privada é legítima desde que seja usada para o bem comum. Aquino também argumentou que a cobrança de juros era justificável em certas circunstâncias (AQUINO, 1962).

Segundo Senko (2013), outro importante pensador medieval foi Ibn Khaldun, um historiador e filósofo muçulmano. Em sua obra "Muqaddimah", Khaldun explorou a relação entre a economia e os fatores sociais, políticos e culturais que a influenciam. Ele enfatizou a importância da produtividade e do trabalho como fontes de riqueza, além de discutir a relação entre oferta e demanda.

Durante a Antiguidade e a Idade Média, também surgiram importantes conceitos econômicos que ainda têm influência nos dias de hoje. Um desses conceitos é o valor-trabalho, que remonta aos escritos de pensadores como Xenofonte, Aristóteles e, posteriormente, foi desenvolvido por filósofos escolásticos como Santo Tomás de Aquino. Eles argumentavam que o valor de um bem estava intrinsecamente ligado ao trabalho necessário para produzi-lo.

Outra ideia relevante foi a noção de justiça distributiva, que foi debatida por pensadores como Aristóteles e Aquino. Eles exploraram questões como a distribuição equitativa de bens e a responsabilidade do Estado em garantir a justiça social. Esses debates lançaram as bases para futuras discussões sobre igualdade e distribuição de renda.

Além disso, durante a Idade Média, o sistema de guildas desempenhou um papel significativo na organização econômica. As guildas eram associações de artesãos e

comerciantes que estabeleciam padrões de qualidade, regulavam os preços e protegiam os interesses dos membros. Essas organizações contribuíram para o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos especializados, além de promoverem a cooperação econômica em uma época em que o comércio desempenhava um papel crucial.

No campo da teoria monetária, a Antiguidade e a Idade Média também tiveram suas contribuições. Os filósofos gregos, como Xenofonte, e os romanos, como Cícero, discutiram a natureza do dinheiro, seu papel na economia e as formas de avaliar a moeda. A ideia de que o dinheiro tem valor intrínseco e que seu valor é determinado pela quantidade de trabalho envolvido em sua produção foi debatida por vários pensadores.

No entanto, é importante ressaltar que as ideias econômicas da Antiguidade e da Idade Média não foram sistematizadas como ocorreu em épocas posteriores. Muitas vezes, essas ideias estavam entrelaçadas com considerações morais, filosóficas e religiosas, o que dificultava uma análise estritamente econômica.

Em conclusão, a Antiguidade e a Idade Média foram períodos fundamentais na história do pensamento econômico, onde surgiram conceitos-chave que ainda influenciam as teorias econômicas contemporâneas. Pensadores como Xenofonte, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e Ibn Khaldun abriram caminho para debates sobre valor-trabalho, justiça distributiva, organização econômica e teoria monetária. Suas contribuições estabeleceram as bases para o desenvolvimento posterior do pensamento econômico nas épocas subsequentes.

A Revolução Industrial e o Liberalismo Clássico: Adam Smith e a Escola Clássica

A Revolução Industrial foi um período de transformação econômica, social e tecnológica que ocorreu principalmente na Inglaterra entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Foi marcada por avanços significativos na produção industrial, impulsionados pela introdução de máquinas a vapor, a mecanização da agricultura, o desenvolvimento de fábricas e a expansão do comércio. Esse período de rápido crescimento econômico e industrial também coincidiu com o surgimento e desenvolvimento do liberalismo clássico e com as ideias proeminentes de Adam Smith e da Escola Clássica (OLIVEIRA, 2004)

Nesse mesmo contexto, Smith (2017) um economista e filósofo escocês do século XVIII, é frequentemente considerado o pai da economia moderna e um dos principais

expoentes do liberalismo clássico. Sua obra mais famosa, "A Riqueza das Nações", publicada em 1776, abordou questões econômicas e influenciou profundamente o pensamento econômico e político da época (SMITH, 2017).

Smith acreditava na ideia de que a busca individual pelo interesse próprio e pela maximização do lucro poderia levar a um benefício coletivo. Ele argumentou que os indivíduos agindo livremente em uma economia de mercado, sem restrições governamentais excessivas, criariam uma ordem espontânea que beneficiaria a sociedade como um todo. Essa visão era baseada na noção de que os indivíduos são guiados por uma "mão invisível" que os leva a agir de maneira a promover o interesse geral, mesmo que não seja sua intenção direta.

Smith também enfatizou a importância da divisão do trabalho e da especialização na produção. Ele argumentou que a divisão eficiente do trabalho aumentaria a produtividade e geraria um aumento na riqueza das nações. Além disso, Smith defendia a livre concorrência e a não intervenção governamental nos mercados, acreditando que isso permitiria a alocação eficiente de recursos e o crescimento econômico (SMITH. 2017).

As ideias de Smith foram fundamentais durante a Revolução Industrial, pois forneceram uma base teórica para a expansão do comércio, a industrialização e o desenvolvimento de uma economia de mercado. A industrialização e o crescimento econômico observados durante esse período foram impulsionados, em parte, pela adoção das ideias de Smith e da Escola Clássica.

Além de Adam Smith, outros economistas da Escola Clássica, como David Ricardo e John Stuart Mill, também contribuíram para o desenvolvimento do liberalismo clássico. Ricardo, por exemplo, desenvolveu a teoria das vantagens comparativas, argumentando que o comércio internacional poderia beneficiar todos os países envolvidos, mesmo que um país seja mais eficiente na produção de todos os bens. Mill, por sua vez, expandiu as ideias de Smith e defendeu uma maior intervenção governamental na economia para corrigir as desigualdades sociais e promover o bem-estar geral (RICARDO, 2018).

A Escola Clássica, além de Adam Smith, inclui outros economistas influentes como David Ricardo, Thomas Malthus e John Stuart Mill. Esses pensadores compartilharam visões semelhantes em relação aos princípios fundamentais da economia

e à importância do livre mercado. David Ricardo, por exemplo, expandiu as ideias de Smith e é conhecido por desenvolver a teoria das vantagens comparativas. Ele argumentava que o comércio internacional poderia ser benéfico para todos os países envolvidos, mesmo que um país seja mais eficiente na produção de todos os bens. De acordo com Ricardo, cada país deveria se especializar na produção dos bens em que tem vantagem comparativa (menor custo de oportunidade), e o comércio entre nações permitiria que elas se beneficiassem mutuamente.

Malthus (2017), por sua vez, contribuiu para a Escola Clássica com sua teoria da população. Malthus argumentava que o crescimento populacional tende a aumentar em uma taxa mais rápida do que a capacidade de produção de alimentos. Ele acreditava que isso levaria a uma escassez de alimentos e a crises econômicas recorrentes. No entanto, é importante ressaltar que essa visão pessimista não se concretizou no longo prazo devido ao avanço tecnológico e à melhoria da produção agrícola.

John Stuart Mill, por sua vez, expandiu as ideias de Smith ao introduzir elementos de intervenção governamental na economia. Embora Mill valorizasse o livre mercado, ele defendia que o governo deveria intervir para corrigir as desigualdades sociais e promover o bem-estar geral. Ele também defendia a ideia de que a liberdade individual e a liberdade econômica são interdependentes e que as restrições governamentais devem ser justificadas pelo princípio do dano, ou seja, ações que prejudiquem diretamente outras pessoas devem ser regulamentadas.

No geral, a Escola Clássica enfatizava a importância do livre mercado, da propriedade privada, da divisão do trabalho e da busca individual pelo interesse próprio como motores do crescimento econômico e da prosperidade. Essas ideias foram fundamentais para a Revolução Industrial, pois forneceram uma justificativa teórica para a expansão do comércio, da indústria e da especialização produtiva.

Embora as ideias da Escola Clássica tenham sido criticadas e refinadas ao longo do tempo, seu legado continua sendo uma influência significativa na teoria econômica e nas políticas públicas. O liberalismo clássico, baseado nas ideias desses economistas, moldou as noções de livre mercado, concorrência e liberdade individual que ainda são debatidas e aplicadas nos dias de hoje.

Marxismo e Críticas ao Capitalismo: A Contribuição de Karl Marx

Karl Marx, um dos pensadores mais influentes da história, trouxe contribuições fundamentais para o entendimento do capitalismo e desenvolveu uma crítica abrangente e profunda desse sistema econômico e social. Seu trabalho, baseado no materialismo histórico e na teoria do valor-trabalho, lançou as bases para a compreensão do modo de produção capitalista e suas contradições internas.

Uma das principais contribuições de Marx foi a análise da exploração inerente ao capitalismo. Segundo sua teoria, a fonte do valor econômico reside no trabalho humano. No entanto, no sistema capitalista, os trabalhadores são obrigados a vender sua força de trabalho aos proprietários dos meios de produção em troca de um salário. Marx argumentava que o valor criado pelo trabalhador excede o valor do salário pago, e essa diferença é apropriada pelos capitalistas como lucro. Essa exploração é vista como uma contradição fundamental do sistema, pois a acumulação de riqueza por parte dos capitalistas é possível apenas pela extração de mais-valia dos trabalhadores (HOBSBAWM, 2011).

Além disso, Marx analisou as contradições e crises inerentes ao capitalismo. Para ele, o capitalismo é caracterizado por uma dinâmica de busca incessante de lucros, onde a concorrência entre as empresas leva a uma tendência à concentração e centralização do capital. Isso resulta na formação de monopólios e oligopólios, que exercem um controle desproporcional sobre a economia. Marx previu que, ao longo do tempo, as crises econômicas se tornariam mais frequentes e mais intensas, levando a uma profunda desigualdade social e instabilidade.

Marx (2015) também criticou a alienação que ocorre no sistema capitalista. Ele argumentava que, no processo de produção, os trabalhadores se tornam alienados de seu trabalho e de si mesmos. No capitalismo, o trabalhador não possui o controle sobre o produto de seu próprio trabalho, que é apropriado pelo capitalista. Essa alienação se estende a todas as esferas da vida, resultando em uma sociedade em que os indivíduos são distanciados de sua verdadeira essência e potencial criativo.

Outra contribuição importante de Marx foi a concepção de luta de classes como um motor histórico da mudança social. Ele argumentava que a história da humanidade é caracterizada por uma série de lutas entre classes sociais antagônicas, em que a classe dominante busca manter seu poder e a classe trabalhadora busca a transformação social. Para Marx, a classe trabalhadora, devido à sua posição na estrutura de produção, tinha o potencial de se unir e lutar pela sua emancipação, colocando fim à exploração e

estabelecendo uma sociedade socialista baseada na propriedade coletiva dos meios de produção (MARX, 2015).

No entanto, é importante ressaltar que o marxismo e as críticas de Marx ao capitalismo também foram objeto de diversas críticas ao longo dos anos. Alguns argumentam que suas teorias têm falhas, especialmente em relação à implementação prática do socialismo e seus desdobramentos históricos.

Outra crítica comum ao marxismo é a suposta negação da natureza humana e a ênfase exclusiva nas relações econômicas. Alguns argumentam que Marx subestimou a importância de outros aspectos da vida humana, como a cultura, a política e a individualidade, em favor de uma análise estritamente econômica.

Além disso, as críticas de Marx (2015) também se estendem à noção de planejamento centralizado da economia e à ausência de incentivos individuais no socialismo proposto por Marx. Os críticos argumentam que a ausência de uma livre iniciativa econômica e a propriedade privada podem levar à estagnação econômica e à falta de inovação.

Apesar das críticas, o legado de Marx e sua contribuição para a compreensão do capitalismo continuam a exercer influência nos estudos sociais e econômicos. Seu trabalho estimulou debates e reflexões sobre a desigualdade, a exploração e as contradições do sistema capitalista, além de ter inspirado movimentos operários e sociais ao longo da história.

É importante destacar que a interpretação e a aplicação das ideias de Marx variaram amplamente ao longo do tempo e em diferentes contextos. Diversas correntes dentro do marxismo surgiram, cada uma com suas próprias interpretações e abordagens para a transformação social.

Em resumo, a contribuição de Karl Marx para a crítica ao capitalismo foi profunda e abrangente. Suas análises sobre a exploração, as contradições internas, a alienação e a luta de classes trouxeram à tona questões fundamentais sobre a estrutura e o funcionamento do sistema capitalista. Embora o marxismo também tenha sido objeto de críticas, seu legado perdura como uma importante referência para aqueles que buscam compreender e transformar a sociedade contemporânea.

A Emergência do Keynesianismo e a Revolução Macroeconômica de John Maynard Keynes

A emergência do Keynesianismo e a revolução macroeconômica de John Maynard Keynes representaram um marco significativo no pensamento econômico do século XX. Keynes, um renomado economista britânico, desenvolveu teorias que buscavam entender e responder às crises econômicas e ao desemprego em massa que caracterizaram a Grande Depressão da década de 1930.

Antes de Keynes, a visão predominante na economia era a do liberalismo clássico, que defendia a ideia de que a economia se autorregulava e alcançava automaticamente o pleno emprego. No entanto, a Grande Depressão desafiou essa visão, uma vez que a economia estava em uma situação de alto desemprego persistente, baixa demanda agregada e estagnação econômica (GAZIER, 2011).

Keynes (2011) argumentou que o mercado não era capaz de se autorregular de forma eficiente em momentos de crise, e que o governo deveria desempenhar um papel ativo para estabilizar a economia. Sua teoria ficou conhecida como a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, e foi publicada em 1936 no livro "A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda" (The General Theory of Employment, Interest and Money).

Uma das principais ideias de Keynes era a importância da demanda agregada na determinação do nível de atividade econômica. Ele argumentava que a demanda efetiva, composta pelo consumo, investimento e gastos do governo, era um elemento crucial para a criação de empregos e o crescimento econômico. Em períodos de baixa demanda, Keynes defendia que o governo deveria intervir através de políticas fiscais e monetárias expansionistas, aumentando os gastos públicos e reduzindo as taxas de juros para estimular os investimentos (GAZIER, 2011).

Essa abordagem contrastava com as políticas econômicas anteriores, que enfatizavam a austeridade fiscal e a não intervenção governamental na economia. Keynes argumentava que o governo deveria assumir a responsabilidade de estabilizar a economia e combater o desemprego por meio de políticas de estímulo.

O impacto das ideias de Keynes foi significativo. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, muitos governos adotaram políticas keynesianas para promover o pleno emprego e o crescimento econômico. O período pós-guerra ficou conhecido como a era de ouro do capitalismo, caracterizada por altas taxas de crescimento econômico e uma redução significativa do desemprego.

No entanto, nas décadas seguintes, o Keynesianismo enfrentou críticas e desafios. O aumento da inflação nos anos 1970 levou a uma crise do modelo keynesiano, com algumas críticas argumentando que as políticas expansionistas poderiam levar a um aumento descontrolado dos preços. Além disso, teorias econômicas alternativas, como o neoliberalismo, ganharam força e defenderam uma maior ênfase na liberalização dos mercados e na redução do papel do Estado na economia.

Neoliberalismo e Economia Neoclássica: A Escola de Chicago e Milton Friedman

O neoliberalismo e a economia neoclássica representam correntes de pensamento econômico que ganharam proeminência no século XX, com a Escola de Chicago e o economista Milton Friedman desempenhando um papel central nesse contexto.

Segundo Eufrasio (2020) A Escola de Chicago, também conhecida como a escola de economia de Chicago, surgiu na década de 1940 e se destacou por suas ideias liberais e defesa do livre mercado. Seus proponentes, como Milton Friedman, acreditavam que a economia de mercado era a melhor forma de organizar a sociedade e alcançar a eficiência econômica.

Milton Friedman (1912-2006) foi um dos economistas mais influentes do século XX e um dos principais expoentes da Escola de Chicago. Ele desenvolveu uma série de teorias e conceitos que tiveram um impacto duradouro na economia e nas políticas públicas. Sua obra mais conhecida é "Capitalismo e Liberdade" (Capitalism and Freedom), publicada em 1962.

Uma das ideias centrais de Friedman foi a defesa do monetarismo, uma teoria que enfatiza a importância do controle da oferta monetária pelo governo como meio de estabilizar a economia. Ele argumentava que a inflação era causada principalmente pelo crescimento excessivo da oferta monetária e que, portanto, o governo deveria manter uma política monetária estável e previsível (EUFRASIO, 2020).

Friedman (2023) também defendia a redução do papel do Estado na economia, argumentando que a intervenção governamental muitas vezes levava a distorções e ineficiências. Ele era um forte defensor do livre comércio, da desregulamentação econômica e da privatização de empresas estatais. Friedman acreditava que a liberdade individual e a livre concorrência eram fundamentais para o desenvolvimento econômico e social.

A influência das ideias de Friedman e da Escola de Chicago se estendeu além do mundo acadêmico. Suas teorias e políticas tiveram um impacto significativo nas políticas econômicas adotadas em várias partes do mundo, principalmente a partir da década de 1980. Durante esse período, o neoliberalismo ganhou destaque como um conjunto de ideias e políticas econômicas que buscavam promover a liberalização dos mercados, a redução do Estado e a busca pela eficiência econômica.

No entanto, é importante destacar que o neoliberalismo e as ideias de Friedman também foram objeto de críticas e debates. Alguns argumentam que as políticas neoliberais podem levar à desigualdade social, à concentração de riqueza e ao enfraquecimento do Estado de bem-estar social. Além disso, as crises financeiras e econômicas ocorridas nas últimas décadas trouxeram questionamentos sobre a adequação do modelo neoliberal em lidar com os desafios econômicos e sociais.

Em resumo, o neoliberalismo e a economia neoclássica, representados pela Escola de Chicago e por Milton Friedman, tiveram uma influência significativa no pensamento econômico e nas políticas públicas do século XX. Suas ideias enfatizaram o livre mercado, a redução do papel do Estado e a busca pela eficiência econômica. No entanto, suas propostas também.

Além do Homo Economicus: A Economia Comportamental e as Novas Abordagens e Tendências Contemporâneas

A economia comportamental e as novas abordagens são tendências contemporâneas que vão além do conceito tradicional do Homo Economicus. O Homo Economicus é uma representação simplificada do ser humano na teoria econômica clássica, que o descreve como um indivíduo totalmente racional, egoísta e que busca maximizar sua utilidade.

No entanto, Santos (2016) que a economia comportamental reconhece que os seres humanos não se comportam sempre de forma totalmente racional. Ela se baseia em estudos da psicologia, sociologia e neurociência para compreender como os fatores cognitivos, emocionais e sociais influenciam o comportamento econômico. Essa abordagem considera que as pessoas são suscetíveis a vieses cognitivos, emoções, normas sociais e outros fatores que podem afetar suas decisões econômicas.

Segundo Mira (2022) a economia comportamental busca entender por que as pessoas tomam decisões que parecem contrariar os princípios da racionalidade econômica clássica. Ela examina como fatores como a aversão à perda, a tendência ao viés de confirmação, a influência do contexto e a falta de autocontrole afetam as escolhas individuais e coletivas. Essa abordagem tem implicações importantes para diversas áreas, incluindo finanças, marketing, políticas públicas e economia do desenvolvimento. Por exemplo, os insights da economia comportamental têm sido aplicados para entender os padrões de consumo, as decisões de poupança e investimento, a adesão a programas de saúde, o combate à pobreza e a formulação de políticas de incentivo.

Além da economia comportamental, outras abordagens contemporâneas têm ganhado destaque. A economia experimental, por exemplo, utiliza experimentos controlados em laboratório para testar teorias econômicas e investigar o comportamento humano em situações econômicas. Essa abordagem permite que os pesquisadores observem e analisem o comportamento real das pessoas em um ambiente controlado, o que ajuda a compreender melhor as complexidades do comportamento econômico (MIRA,2022).

Outra tendência é a economia da felicidade, que busca mensurar e analisar o bem-estar subjetivo e os fatores que influenciam a satisfação das pessoas com suas vidas. Essa abordagem vai além do tradicional enfoque exclusivo na renda e no crescimento econômico como indicadores de sucesso e progresso social. Essas novas abordagens têm contribuído para uma visão mais abrangente e realista do comportamento humano na tomada de decisões econômicas. Elas têm levado a uma revisão e aprimoramento dos modelos econômicos tradicionais, permitindo uma compreensão mais precisa e sofisticada dos fenômenos econômicos e sociais (MIRA,2022).

Conclusão

Ao longo desta jornada pelo tempo explorando a história do pensamento econômico, pudemos testemunhar uma evolução notável das ideias e teorias que moldaram a disciplina ao longo dos séculos. Desde as antigas civilizações até as teorias modernas, os pensadores econômicos buscaram compreender e explicar as complexidades da produção, distribuição e consumo de recursos. Cada escola de

pensamento trouxe contribuições valiosas para o campo, refletindo o contexto histórico, as mudanças sociais e as necessidades econômicas de suas épocas.

Desde os precursores da economia clássica, como Adam Smith e David Ricardo, até as escolas mais recentes, como a economia neoclássica e a economia comportamental, cada teoria trouxe sua perspectiva única para a análise econômica. Enquanto a economia clássica enfatizava o papel do livre mercado e da divisão do trabalho, a economia neoclássica introduziu conceitos como a utilidade marginal e a alocação eficiente dos recursos. Por sua vez, a economia comportamental trouxe à tona a importância dos fatores psicológicos e emocionais na tomada de decisões econômicas.

No entanto, apesar das diferenças entre as escolas de pensamento, é possível identificar alguns temas recorrentes ao longo da história do pensamento econômico. A questão da escassez, por exemplo, sempre foi uma preocupação central. Os pensadores econômicos se esforçaram para entender como lidar com recursos limitados diante das necessidades ilimitadas da sociedade. Além disso, a busca pela maximização do bem-estar econômico e o equilíbrio entre eficiência e equidade também se mostraram constantes ao longo dos tempos.

Em última análise, explorar a história do pensamento econômico nos permite apreciar a riqueza e a diversidade de ideias que moldaram a disciplina. Cada teoria econômica trouxe seu próprio conjunto de ferramentas e conceitos, contribuindo para o nosso entendimento em constante evolução do funcionamento da economia. Enquanto continuamos a enfrentar desafios econômicos complexos no presente e no futuro, a compreensão dos fundamentos históricos nos capacita a tomar decisões mais informadas e a buscar soluções que possam promover um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo.

Referências Bibliográfica

DE AQUINO, Tomás; CARMELLO, Pietro. **Summa theologiae**. Editorial Católica, 1962.

DEININGER, Jürgen. A teoria econômica dos Estados antigos: a questão do capitalismo na Antiguidade na visão de Weber. **Tempo social**, v. 24, p. 61-84, 2014.

EUFRASIO, Mário A. A escola de Chicago de sociologia: o que a tornou uma escola?. **Cadernos CERU**, v. 31, n. 1, p. 18-34, 2020.

FRIEDMAN, Milton. **Capitalismo e liberdade**. Editora Intrínseca, 2023.

MARQUES. **História do pensamento econômico**. Saraiva Educação SA, 2009.

HOBBSAWM, Eric. **Como mudar o mundo: Marx e o marxismo, 1840-2011**. Editora Companhia das Letras, 2011.

LENZ, Maria Heloisa. A evolução do conceito de renda da terra no pensamento econômico: Ricardo, Malthus, Adam Smith e Marx. **Encontro Nacional de Economia Política (13.: 2008 maio: João Pessoa, PB). Anais. João Pessoa: SEP, 2008. 1 CD-ROM., 2018.**

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **Manifesto comunista**. Boitempo Editorial, 2015

MIRA, Elson Cedro; DE FARIAS DINIZ, Marianna. Os limites da educação financeira sob a perspectiva da economia comportamental. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 13, n. 3, p. 756-775, 2022.

NHANTUMBO, Custodio et al. **Pensamento Económico na Antiguidade e na Idade Média**, 2018.

NIPPEL, Wilfried. Max Weber e as ciências especializadas: o exemplo da história econômica da Antiguidade. **Tempo social**, v. 24, p. 147-158, 2014.

OLIVEIRA, Elisângela Magela. TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO, DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL AOS NOSSOS DIAS/Word of work transformations-from industrial revolution to our days. **Caminhos de Geografia**, v. 5, n. 11, 2004.

PESSOTI, Fernanda Calasans CL; PESSOTI, Gustavo Casseb. Os elementos constituintes do método de análise das escolas Clássica, Neoclássica e Novo-Clássica. **Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas**, p. 14-14, 2018.

RICARDO, David. Princípios de economia política e tributação. LeBooks Editora, 2018
RODRIGUES, Domingos De Gouveia. **Introdução À História Do Pensamento Econômico**. Clube de Autores, 2015.

SANTOS, Edmario Oliveira. **Economia comportamental e a decisão do consumidor: a contribuição da (s) racionalidade (s)**. 2016.

SENKO, Elaine Cristina. Considerações Sobre O Conceito De Soberania Política Na Muqaddimah Do Historiador Islâmico Ibn Khaldun (1332-1406). **Revista de História da UEG**, v. 2, n. 2, p. 34-45, 2013.

SMITH, Adam. **A riqueza das nações**. Nova Fronteira, 2017.